

АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ СОВРЕМЕННЫХ СРЕДСТВ ДИАГНОСТИКИ УЗЛОВ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПОДВИЖНОГО СОСТАВА

Хамидов О.Р.

д.т.н., Заведующий кафедрой «Локомотивы и локомотивное хозяйство»
Ташкентского Государственного Транспортного Университета

Кодиров Н.С.

ассистент кафедры «Локомотивы и локомотивное хозяйство»
Ташкентского Государственного Транспортного Университета

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6397578>

Аннотация: Статья посвящена основным направлениям по анализу эффективности современных средств диагностики систем неразрушающего контроля ответственных деталей и узлов тягового подвижного состава, а также приведены пути применения нейронных сетей во время диагностики локомотивов.

Ключевые слова: нейронная сеть, диагностика, дефектоскоп.

Введение

Важной целью сферы железнодорожного транспорта является совершенствование существующей системы ремонта и технического содержания тягового подвижного состава Узбекских железных дорог, с целью снижения эксплуатационных расходов; обеспечение необходимого уровня надежности технических средств, особенно наиболее ответственных узлов, отказы которых могут привести к нарушению требований безопасности движения. Научно-техническое развитие в создании диагностических систем достигло уровня, позволяющего перейти к комплексам технического диагностирования, которые способны обеспечить возможность ремонта и технического обслуживания подвижного состава с учетом фактического технического состояния. Учитывая особые требования, предъявляемые к тем узлам и оборудованию тягового подвижного состава, которые оказывают существенное влияние на безопасность движения и, следовательно, являются особо ответственными, решение проблемы нацелено в первую очередь на эти подсистемы (колесная пара, колесно-моторный блок).

1. Типы диагностических систем

Диагностирование - особый технологический процесс технического контроля - определение технического состояния и прогнозирование работоспособности оборудования по диагностическим параметрам, функционально связанным с рабочими параметрами, характеризующими техническое состояние этого оборудования. Диагностическими параметрами могут быть потребляемый ток, электрическое сопротивление, тепловой режим, вибрация и шумовой эффект, степень герметичности, наличие продуктов изнашивания трущихся деталей в смазочных маслах и т. д.

Технической диагностикой решаются три типа задач:

1) задачи диагноза - т. е. определение технического состояния, в котором находятся локомотив и его элементы в настоящий момент времени;

2) задачи прогнозирования состояния локомотива и его элементов, в котором они будут находиться в некоторый будущий момент времени;

3) задачи генеза - определение состояния локомотива и его элементов, в котором они находились в некоторый прошлый момент времени.

Системы диагностирования могут быть: локальные или общие; функционального или тестового диагностирования; универсальные или специализированные; встроенного диагностирования или внешними средствами; автоматические, автоматизированные или ручные.

Встроенные средства диагностирования, разрабатываемые на стадии проектирования локомотивов, обеспечивают непрерывный контроль рабочих или диагностических параметров оборудования локомотивов в процессе их эксплуатации. К таким средствам относятся амперметры, скоростемеры, термометры, микропроцессорные системы управления и регулирования локомотивов (МСКУ-1, АСУ «Локомотив», УСТА, ED 2000 и др.) [4,12].

Одним из видов технической диагностики является неразрушающий контроль (НК) деталей ТПС, который выявляет зарождающиеся дефекты в деталях на ранней стадии. Система НК должна являться обязательной и неотъемлемой частью технологии ремонта и техобслуживания ТПС.

В локомотивных депо широкое распространение получила электромагнитная, вихретоковая и ультразвуковая дефектоскопия ответственных деталей локомотивов, позволяющая своевременно обнаружить мельчайшие поверхностные и внутренние трещины. Перечень деталей локомотивов, подлежащих дефектоскопии, и

периодичность регламентируются правилами текущего ремонта и технического обслуживания. Получают распространение виброакустические методы диагностики агрегатов локомотивов. При помощи этих методов диагностируют состояние цилиндро-поршневой группы дизеля, форсунок, турбокомпрессоров, редукторов, колесно-моторных блоков и др [3-5].

Вихретоковый дефектоскоп (рисунок 1) предназначен для выявления и определения глубины различных трещин, стресс-коррозионных трещин в ферромагнитных металлических конструкциях, в том числе под любым слоем коррозии или защитного покрытия обследуемой области.

Рис1. Вихретоковый дефектоскоп Luft компании eddyfi

Приборы ультразвукового контроля осуществляют поиск дефектов в объекте исследования при помощи ультразвука. В основе работы ультразвукового дефектоскопа лежат колебания ультразвука, которые отражаются от неоднородностей внутри изделия и позволяют определить глубину дефектов, а также их размеры и координаты (рисунок 2). Ультразвуковые дефектоскопы ручного контроля используют также при исследовании металлоконструкций, резервуаров, трубопроводов и сварных швов. Это легкие эргономичные приборы, простые в использовании и обслуживании. Современные дефектоскопы комплектуют аккумуляторными батареями, что делает их мобильными. Диапазон опций программного обеспечения позволяет значительно упростить определение местоположения скрытых трещин, пустот, расслоения, неметаллических включений и др.[6-8]

Рис.2 Ультразвуковой дефектоскоп УД2-70

Данные виды диагностических систем предназначены для проверки локомотивов, находящихся на планово-предупредительном ремонте, соответственно в депо и на заводах, что требует простоя локомотивов. В свою очередь, простой локомотивов экономически не выгоден для железных дорог. В связи с этим разработана интеллектуальная иерархическая структура на основе нейронных сетей (НС), позволяющая контролировать статические и динамические характеристики локомотива в процессе движения. [1,2].

2. Нейронные сети в диагностике локомотивов

Нейронная сеть — это набор нейронов, каждый из них представляет собой модель биологической нервной клетки и имеет так называемые дендриты, синапсы и аксоны (рис. 3). Дендриты идут от тела нервной клетки к другим нейронам, где они принимают сигналы в точках соединения (синапсах). Принятые синапсом входные сигналы подводятся к телу нейрона. Здесь они суммируются, причем одни входы стремятся возбудить нейрон, другие — воспрепятствовать его возбуждению. Когда суммарное возбуждение превышает некоторый порог, нейрон возбуждается, посылая по аксону сигнал другим нейронам. У такой основной функциональной схемы много исключений, но большей частью искусственные нейронные сети (ИНС) моделируют лишь эти простые свойства.

Рис.3. Графическое представление математической модели нейронной сети прямого распространения

Для того, чтобы нейронная сеть была способна выполнить поставленную задачу, ее необходимо обучить (см. рис. 4). Различают алгоритмы обучения с учителем и без учителя.

Процесс обучения с учителем представляет собой предъявление сети выборки обучающих примеров. Каждый образец подается на входы сети, затем проходит обработку внутри структуры НС, вычисляется выходной сигнал сети, который сравнивается с соответствующим значением целевого вектора, представляющего собой требуемый выход сети. Затем по определенному правилу вычисляется ошибка, и происходит изменение весовых коэффициентов связей внутри сети в зависимости от выбранного алгоритма. Векторы обучающего множества предъявляются последовательно, вычисляются ошибки и веса подстраиваются для каждого вектора до тех пор, пока ошибка по всему обучающему массиву не достигнет приемлемо низкого уровня [9].

Рис. 4. Иллюстрация процесса обучения НС

При обучении без учителя обучающее множество состоит лишь из входных векторов. Обучающий алгоритм подстраивает веса сети так, чтобы получались согласованные выходные векторы, т.е. чтобы предъявление достаточно близких входных векторов давало одинаковые выходы. Процесс обучения, следовательно, выделяет статистические свойства обучающего множества и группирует сходные векторы в классы. Предъявление на вход вектора из данного класса даст определенный выходной вектор, но до обучения невозможно предсказать, какой выход будет производиться данным классом входных векторов. Следовательно, выходы подобной сети должны трансформироваться в некоторую понятную форму, обусловленную процессом обучения. Это не является серьезной проблемой. Обычно не сложно идентифицировать связь между входом и выходом, установленную сеть. Для обучения [нейронных сетей](#) без учителя применяются сигнальные метод обучения Хебба и Ойа [13-15].

Выводы:

Задача диагностирования технического состояния, отказов и предотказного состояния узлов технических систем является важной и актуальной во всем мире. Применение методов диагностирования позволяет заблаговременно выявить отказы технических систем на ранней стадии их возникновения, реализовать безопасность производственных процессов с рациональным уровнем экономической эффективности. Существующие системы диагностики ориентированы

только на работу со статическими и установившимися параметрами или переменными, которые в фиксированные моменты времени характеризуют текущее техническое состояние сложных объектов. Но для оборудования подвижного состава обязателен контроль изменяющихся диагностических параметров. Таким образом, создание интеллектуальных систем диагностики, способных осуществлять обработку изменяющихся параметров, — весьма важная задача. Это показывает актуальность данной системы диагностики.

Библиографический список:

1. Грищенко А.В. Аппарат искусственных нейронных сетей для диагностики современного локомотива / В.В. Грачёв, Ю.В. Бабков, Ю.И. Клименко, С.И. Ким, К.С. Перфильев, М.В. Федотов // Локомотив. - 2012г. - №7. – С. 36-40.
2. Грищенко А.В., Хамидов О.Р. Оценка технического состояния локомотивных асинхронных тяговых электродвигателей с использованием нейронных сетей / «Транспорт Российской Федерации», № 6 (79) 2018
3. Хамидов О.Р. Оценка технического состояния асинхронных тяговых электродвигателей электровазозов серии «UZ-EL» средствами вибродиагностики / О.Т. Касымов // Материалы конференций ГНИИ «Нацразвитие», сентябрь – 2017, С. 13-19.
4. Неразрушающий контроль технического состояния горных машин и оборудования: учеб. пособие / Н.А. Баркова, Ю.С. Дорошев. – Владивосток: Изд-во ДВГТУ, 2009. – 157с.
5. Диагностика асинхронного электропривода по данным измерений рабочего режима/ Сивокобыленко В.Ф. Полковниченко Д.В., Кукуй К.А. – Донецкий национальный технический университет:.
6. Оптимизация методов диагностики подшипников качения по высокочастотной вибрации: "Методы и средства оценки состояния энергетического оборудования". Выпуск 15. / Н.А. Баркова. - Ассоциация ВАСТ, 2002.
7. Хамидов О. Р. Вибродиагностика повреждения подшипников качения локомотивных асинхронных электродвигателей / О. Р. Хамидов, А. В. Грищенко // VIII Междунар. науч.-технич. конференция «Подвижной состав XXI века: идеи, требования, проекты». Петербургский гос. ун-т путей сообщения, 3-7 июля. – СПб.: ПГУПС, 2013.- С. 174-176.

8. Грищенко А. В. Новые электрические машины локомотивов: учеб. пособие для вузов ж. д. транспорта / А. В. Грищенко, Е.В. Козаченко. - М.: Учеб. метод. по образованию на ж. д. транспорте, 2008. – 271 с.

9. Хамидов О.Р. Разработка методики комплексного диагностирования асинхронного тягового электродвигателя подвижного состава железнодорожного транспорта/ О.Т.Касымов/ Международная научная конференция «Высокие технологии и инновации в науке» - СПб.:2017. – С. 67-76.

10. Агунов А. В. Использование нейро-нечетких диагностических моделей при оценке технического состояния электрооборудования тепловоза / А. В. Агунов, А. В. Грищенко, В. А. Кручек, В. В. Грачев // Электротехника. – 2017. – № 10. – С. 14 – 18.

11. Зарифьян А. А. Динамические процессы в асинхронном тяговом приводе магистральных электровозов: монография / А. А. Зарифьян Ю. А. Бахвалов. – М.: Маршрут, 2006. – 372 с.

12. Хамидов О. Р. Математическая модель вибровозмущающих сил локомотивного асинхронного электродвигателя / О. Р. Хамидов, М. Н. Панченко // Изв. Петерб. ун-та путей сообщения. – СПб.: ПГУПС, 2013. - № 4(37). - С. 60-67.

13. Грищенко А. В. Аппарат искусственных нейронных сетей для диагностики современного локомотива / А. В. Грищенко, В. В. Грачев, Ю. В. Бабков, Ю. И. Клименко, С.И. Ким, К.С. Перфильев, М.В. Федотов // Локомотив. - 2012. - № 7. – С. 36-40.

14. Kanika G. A review on fault diagnosis of induction motor using artificial neural networks / G. Kanika, K. Arunpreet // Intern. Journal of Science and Research – 2014. – iss. 7. – p. 680 – 684.

15. Сайт <https://neuronus.com/theory/nn/238-obucheniya-nejronnoi-seti>